

Colectomia parcial em pacientes com diverticulite aguda complicada

Resumo:

A diverticulite aguda complicada é uma condição em que os divertículos no cólon inflamam e podem levar a complicações graves, como perfuração, abscesso e obstrução intestinal. Quando os tratamentos conservadores falham, a intervenção cirúrgica pode ser necessária. A colectomia parcial, um procedimento cirúrgico que remove parte do cólon afetado, é uma abordagem comum para tratar casos graves de diverticulite. Esta técnica visa remover a porção do cólon que está comprometida, preservando a maior parte possível do cólon saudável. A decisão de realizar a colectomia parcial é frequentemente influenciada pela gravidade da diverticulite, a presença de complicações e o estado geral do paciente. **Objetivo:** avaliar a eficácia e os resultados da colectomia parcial em pacientes com diverticulite aguda complicada, com ênfase nas taxas de sucesso, complicações e qualidade de vida pós-operatória. **Metodologia:** seguiu o checklist PRISMA para garantir uma revisão sistemática rigorosa. Foram consultadas as bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science. Utilizou-se uma combinação de cinco descritores: “colectomia parcial”, “diverticulite aguda complicada”, “tratamento cirúrgico”, “resultados pós-operatórios” e “complicações cirúrgicas”. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados nos últimos 10 anos, estudos que abordassem colectomia parcial especificamente para diverticulite aguda complicada, e pesquisas que fornecessem dados comparativos sobre os resultados cirúrgicos. Foram excluídos estudos que não apresentassem dados relevantes sobre os desfechos pós-operatórios, artigos de revisão sem dados originais e estudos fora do escopo clínico. **Resultados:** Os estudos revisados mostraram que a colectomia parcial é eficaz na resolução de diverticulite aguda complicada, com uma taxa significativa de alívio dos sintomas e resolução das complicações. A maioria dos pacientes experimentou uma recuperação satisfatória com taxas de complicações moderadas, que incluem infecções e problemas de cicatrização. Além disso, a qualidade de vida pós-operatória melhorou, com a maioria dos pacientes relatando alívio dos sintomas e uma recuperação funcional adequada. **Conclusão:** A colectomia parcial demonstrou ser uma opção válida e eficaz no tratamento de diverticulite aguda complicada, com bons resultados clínicos e uma recuperação relativamente rápida. No entanto, a escolha do tratamento deve considerar individualmente cada caso, pesando os riscos e benefícios para otimizar os desfechos para os pacientes.

Palavras chave: “colectomia parcial”, “diverticulite aguda complicada”, “tratamento cirúrgico”, “resultados pós-operatórios” e “complicações cirúrgicas”.

INTRODUÇÃO

A diverticulite aguda complicada é uma condição médica séria que resulta da inflamação e infecção dos divertículos no cólon, levando a complicações potencialmente graves como perfuração, abscesso ou obstrução intestinal. Quando os métodos de tratamento conservadores, como dieta e antibióticos, falham em controlar a inflamação ou tratar as complicações, a intervenção cirúrgica torna-se necessária. A colectomia parcial emerge como uma solução viável nestes casos críticos. Esse procedimento envolve a remoção da parte afetada do cólon, com o objetivo de erradicar a inflamação e restaurar a função intestinal normal. A escolha de realizar uma colectomia parcial é frequentemente determinada pela gravidade da diverticulite e pelas complicações associadas que podem comprometer significativamente a saúde do paciente.

Os resultados clínicos da colectomia parcial têm demonstrado benefícios significativos para os pacientes com diverticulite aguda complicada. Estudos indicam que a cirurgia resulta em alívio notável dos sintomas e na resolução das complicações associadas à condição. A maioria dos pacientes experimenta uma recuperação satisfatória, com redução substancial da dor abdominal e melhora na função intestinal. A abordagem cirúrgica não apenas resolve as complicações agudas, mas também proporciona uma recuperação a longo prazo que melhora a qualidade de vida dos pacientes, permitindo-lhes retomar suas atividades normais com menos sofrimento.

Embora a colectomia parcial seja um tratamento eficaz para diverticulite aguda complicada, é essencial considerar as possíveis complicações e o impacto na qualidade de vida do paciente. Entre as complicações associadas a este procedimento cirúrgico, destacam-se infecções e problemas relacionados à cicatrização. Essas complicações podem variar em gravidade e influenciam diretamente o período de recuperação e o estado geral do paciente após a cirurgia. A taxa de complicações é um fator crucial na avaliação dos resultados e na escolha do tratamento adequado.

Além das questões relacionadas às complicações, a qualidade de vida pós-operatória é um aspecto relevante. A maioria dos pacientes experimenta uma significativa melhora na condição geral após a colectomia parcial. O alívio dos sintomas e a recuperação da função intestinal contribuem para uma reabilitação mais eficiente e uma volta mais rápida às atividades diárias. O impacto positivo na qualidade de vida é um dos principais benefícios do procedimento, tornando-o uma escolha valiosa para casos graves de diverticulite.

A decisão de optar pela colectomia parcial deve ser cuidadosamente individualizada. A avaliação do paciente deve considerar a gravidade da diverticulite, a extensão das complicações e a resposta aos tratamentos prévios. A abordagem personalizada garante que o tratamento seja ajustado às necessidades específicas do paciente, maximizando os benefícios da cirurgia e minimizando os riscos associados.

OBJETIVO:

O objetivo da revisão sistemática de literatura é avaliar a eficácia e os resultados da colectomia parcial em pacientes com diverticulite aguda complicada. A revisão busca analisar as taxas de sucesso do procedimento, identificar as principais complicações associadas e avaliar a melhoria da qualidade de vida pós-operatória. Além disso, o estudo visa comparar os desfechos clínicos relacionados à colectomia parcial com outras abordagens cirúrgicas e tratamentos conservadores, fornecendo uma visão abrangente dos benefícios e limitações do procedimento na gestão da diverticulite aguda complicada.

METODOLOGIA:

A metodologia da revisão sistemática de literatura seguiu rigorosamente o checklist PRISMA para garantir a qualidade e a transparência do estudo. Inicialmente, foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando cinco descritores principais: “colectomia parcial”, “diverticulite aguda complicada”, “tratamento cirúrgico”, “resultados pós-operatórios” e “complicações cirúrgicas”. Essas bases foram escolhidas devido à sua abrangência e relevância para a pesquisa clínica.

O processo de seleção dos estudos começou com a aplicação dos critérios de inclusão. Foram considerados artigos publicados nos últimos 10 anos, garantindo a atualização das informações. Apenas estudos que abordassem especificamente a colectomia parcial para diverticulite aguda complicada foram incluídos, de modo a focar na relevância direta ao tema. Além disso, foram selecionados apenas trabalhos que fornecessem dados originais e comparativos sobre os desfechos cirúrgicos, excluindo revisões e artigos sem dados primários. O idioma dos artigos foi restrito ao português, inglês e espanhol para assegurar a acessibilidade e a compreensão dos textos.

Os critérios de exclusão foram igualmente rigorosos. Estudos que não apresentavam dados relevantes sobre os desfechos pós-operatórios da colectomia parcial foram descartados, assim como pesquisas que não estavam diretamente focadas em diverticulite aguda complicada. Foram excluídos também artigos que não especificavam claramente os métodos de coleta e análise de dados, e publicações anteriores a 10 anos, para manter a relevância e a atualidade da revisão. Por fim, foram removidos estudos com metodologias inadequadas ou com amostras pequenas que poderiam comprometer a validade dos resultados.

Os artigos selecionados foram então avaliados quanto à qualidade metodológica e à adequação dos dados apresentados, conforme as diretrizes do checklist PRISMA. A análise e a síntese das informações obtidas permitiram uma revisão abrangente e informativa sobre a eficácia da colectomia parcial no tratamento de diverticulite aguda complicada.

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. A colectomia parcial é frequentemente indicada para pacientes que apresentam diverticulite aguda complicada, especialmente quando os tratamentos conservadores se mostram insuficientes. Esta decisão é baseada na gravidade da inflamação e nas possíveis complicações que podem ocorrer, como perfuração, abscesso ou obstrução intestinal. O tratamento conservador, que inclui medidas como dieta modificada e antibióticos, pode não ser eficaz em controlar a condição quando a diverticulite se torna severa e associada a complicações significativas. Portanto, a colectomia parcial surge como uma alternativa necessária para controlar a doença e prevenir riscos adicionais à saúde do paciente.

Além disso, a colectomia parcial é frequentemente recomendada quando os sintomas são persistentes e intensos, apesar dos esforços para tratamento não cirúrgico. Neste contexto, a intervenção cirúrgica busca remover a porção do cólon que está comprometida pela diverticulite, aliviando a inflamação e permitindo uma recuperação mais rápida. O procedimento visa resolver a complicação diretamente, restaurando a função intestinal e promovendo uma melhor qualidade de vida para o paciente. Assim, a decisão de realizar a colectomia parcial é crucial para garantir que a condição seja tratada de maneira eficaz e para evitar complicações mais graves no futuro.

A colectomia parcial tem como objetivo principal a remoção da porção afetada do cólon, visando aliviar os sintomas da diverticulite aguda complicada e resolver as complicações associadas. O procedimento é realizado com o intuito de restaurar a função intestinal normal e minimizar os riscos associados a condições mais graves, como perfuração ou obstrução. A abordagem cirúrgica se torna essencial para controlar a inflamação severa que não responde a métodos conservadores, proporcionando uma solução definitiva para o problema.

Dessa forma, a colectomia parcial procura oferecer uma melhoria substancial na qualidade de vida dos pacientes ao remover a área comprometida do cólon. Através da resolução da diverticulite aguda e das suas complicações, o procedimento busca não apenas aliviar os sintomas agudos, mas também evitar a recorrência da doença e suas consequências a longo prazo. Dessa forma, a colectomia parcial contribui para a recuperação funcional do paciente e para uma melhora significativa em seu bem-estar geral.

Desse modo, a abordagem cirúrgica se revela eficaz ao eliminar a inflamação crônica e os abscessos que não foram resolvidos pelos tratamentos conservadores. Com a retirada da seção comprometida do cólon, os pacientes frequentemente relatam uma melhora significativa em sua qualidade de vida, o que se traduz em menos hospitalizações e tratamentos subsequentes. Portanto, a colectomia parcial não apenas trata de maneira eficaz as complicações imediatas, mas também estabelece um caminho para uma recuperação mais completa e duradoura.

No entanto, a colectomia parcial pode estar associada a diversas complicações cirúrgicas. As complicações mais comuns incluem infecções pós-operatórias, problemas de cicatrização e obstruções intestinais que podem ocorrer após a remoção da porção afetada do cólon. Infecções podem surgir devido a fatores como a presença de tecidos inflamados ou a exposição a ambientes estéreis durante a cirurgia. Problemas de cicatrização podem afetar a recuperação e exigir tratamentos adicionais para assegurar a integridade das suturas e a completa cicatrização das áreas operadas.

Outrossim, as complicações como aderências e estenoses podem afetar a função intestinal e o conforto do paciente a longo prazo. Estas complicações podem exigir intervenções adicionais ou tratamentos para gerenciar os sintomas e garantir uma recuperação adequada. Assim, enquanto a colectomia parcial oferece uma solução eficaz para a diverticulite aguda complicada, é crucial monitorar de perto o processo de recuperação e gerenciar proativamente quaisquer complicações que possam surgir para garantir a melhor recuperação possível para o paciente.

A recuperação pós-operatória após uma colectomia parcial pode variar significativamente entre os pacientes, dependendo de fatores como a gravidade da diverticulite aguda complicada, a extensão da cirurgia e a saúde geral do indivíduo. Geralmente, a recuperação inicial exige um período de hospitalização para monitorar possíveis complicações e garantir que o paciente esteja se recuperando adequadamente. Durante este tempo, são realizados cuidados contínuos para evitar infecções e promover a cicatrização adequada da área operada. A reabilitação é um aspecto crucial, pois inclui a reintrodução gradual de alimentos e a monitorização de funções intestinais, ajustando a dieta conforme necessário para assegurar uma recuperação eficaz.

Além disso, o processo de recuperação pode ser impactado por fatores como a resposta do paciente à cirurgia e a presença de comorbidades que podem influenciar o tempo de recuperação. Algumas pessoas podem enfrentar desafios adicionais, como dor pós-operatória persistente ou dificuldades na adaptação ao novo regime alimentar. A intervenção de profissionais de saúde para fornecer orientações, suporte e acompanhamento contínuo é essencial para ajudar os pacientes a superar esses desafios e alcançar uma recuperação bem-sucedida. Portanto, uma abordagem abrangente e individualizada durante o período pós-operatório é fundamental para garantir uma recuperação otimizada e o retorno ao estado de saúde ideal.

A decisão de realizar uma colectomia parcial deve ser cuidadosamente individualizada, considerando diversos fatores específicos a cada paciente. Essa abordagem personalizada envolve a avaliação detalhada da extensão da diverticulite aguda, a presença de complicações associadas e a resposta do paciente aos tratamentos conservadores. A escolha do tratamento cirúrgico deve ser baseada em uma análise criteriosa do estado geral de saúde do paciente, suas necessidades específicas e a eficácia dos métodos não cirúrgicos previamente tentados. O objetivo é garantir que a intervenção cirúrgica ofereça o máximo benefício, minimizando riscos e otimizando os resultados clínicos.

Dessa forma, é essencial avaliar os benefícios esperados da colectomia parcial em comparação com outras opções de tratamento, levando em conta as particularidades de cada caso. Uma abordagem cuidadosa e personalizada assegura que a decisão seja bem fundamentada e adaptada às necessidades individuais, promovendo uma gestão mais eficaz da diverticulite aguda complicada e melhorando as chances de um desfecho positivo. Dessa forma, a decisão de optar pela colectomia parcial é cuidadosamente ponderada para maximizar os benefícios clínicos e melhorar a qualidade de vida do paciente.

A comparação entre a colectomia parcial e outras técnicas cirúrgicas para o tratamento de diverticulite aguda complicada é fundamental para entender a eficácia relativa e os resultados associados a cada abordagem. Quando comparada com a colectomia total, a colectomia parcial frequentemente apresenta vantagens como a preservação de mais tecido intestinal saudável, o que pode resultar em uma recuperação mais rápida e menos complicações relacionadas à função intestinal. A análise dos dados clínicos demonstra que a colectomia parcial, ao remover apenas a porção afetada do cólon, pode oferecer um alívio eficaz dos sintomas enquanto mantém a integridade do restante do cólon. Esta abordagem é particularmente benéfica para pacientes que têm diverticulite localizada, reduzindo a necessidade de uma ressecção mais extensa que poderia acarretar problemas adicionais no pós-operatório.

Além disso, a colectomia parcial é frequentemente comparada com outras técnicas minimamente invasivas, como a laparoscopia. Estudos indicam que, enquanto a colectomia laparoscópica pode oferecer menores taxas de complicações e um tempo de recuperação mais curto, a colectomia parcial continua a ser uma opção válida quando há necessidade de uma abordagem mais abrangente devido à extensão da diverticulite ou a presença de complicações adicionais. A escolha entre essas opções deve ser baseada em uma avaliação detalhada do estado clínico do paciente e das características específicas da doença, garantindo a seleção da técnica que melhor atende às necessidades individuais e oferece os melhores resultados possíveis.

A coleta e análise de dados pós-operatórios são essenciais para avaliar os desfechos a longo prazo da colectomia parcial. Esta análise inclui a monitorização de indicadores como a taxa de recorrência de diverticulite, a função intestinal residual e o nível de satisfação do paciente com os resultados do procedimento. Dados pós-operatórios ajudam a identificar padrões de sucesso e possíveis áreas de melhoria no tratamento, fornecendo uma base sólida para otimizar práticas cirúrgicas e estratégias de manejo. Além disso, a documentação e análise detalhadas das complicações ocorridas e dos tempos de recuperação permitem ajustes nas abordagens clínicas e aprimoram a capacidade de fornecer cuidados personalizados e eficazes.

Ademais, a revisão dos dados pós-operatórios permite avaliar a eficácia da colectomia parcial em diferentes contextos e condições clínicas. O monitoramento contínuo das taxas de sucesso e das complicações associadas oferece insights valiosos sobre a eficácia a longo prazo do procedimento e seu impacto na saúde geral dos pacientes. Esses dados são cruciais para estabelecer melhores práticas e para orientar decisões clínicas futuras, assegurando que os pacientes recebam o tratamento mais adequado e eficaz para sua condição específica. Assim, a coleta e análise minuciosa dos dados pós-operatórios são vitais para garantir que a colectomia parcial continue a ser uma opção de tratamento segura e eficiente para diverticulite aguda complicada.

A avaliação dos aspectos éticos e econômicos relacionados à colectomia parcial é crucial para assegurar que a intervenção seja não apenas eficaz, mas também justa e acessível para os pacientes. Sob a perspectiva ética, é fundamental garantir que todos os pacientes recebam uma explicação clara sobre os benefícios e riscos da colectomia parcial, além das alternativas disponíveis. A decisão de optar por esse procedimento deve ser baseada em uma avaliação informada e transparente, respeitando a autonomia do paciente e assegurando que ele esteja plenamente ciente das implicações do tratamento. Além disso, a equidade no acesso à cirurgia deve ser garantida, evitando discriminações e assegurando que a intervenção esteja disponível para todos os pacientes que dela necessitam, independentemente de fatores socioeconômicos.

Sob o ponto de vista econômico, a análise dos custos associados à colectomia parcial e ao tratamento da diverticulite aguda complicada é essencial para a gestão eficiente dos recursos de saúde. Os custos incluem não apenas a cirurgia em si, mas também o período de hospitalização, a reabilitação e os cuidados pós-operatórios necessários. É importante comparar esses custos com os benefícios a longo prazo da cirurgia, como a redução da necessidade de tratamentos adicionais e a melhora na qualidade de vida dos pacientes. A avaliação econômica ajuda a justificar os investimentos em procedimentos cirúrgicos e a formular políticas de saúde que promovam a eficiência e a sustentabilidade dos sistemas de saúde, garantindo que os recursos sejam utilizados de maneira a maximizar o impacto positivo sobre a saúde pública.

CONCLUSÃO:

A análise da colectomia parcial em pacientes com diverticulite aguda complicada revelou que o procedimento oferece uma solução eficaz para o tratamento desta condição severa. Estudos demonstraram que a colectomia parcial é altamente eficaz na resolução dos sintomas e das complicações associadas à diverticulite aguda complicada. O procedimento possibilitou a remoção da parte afetada do cólon, resultando em alívio significativo dos sintomas, como dor abdominal e distúrbios intestinais. Além disso, a cirurgia contribuiu para uma melhoria notável na qualidade de vida dos pacientes, permitindo-lhes retomar suas atividades diárias com menor impacto da doença.

No entanto, a colectomia parcial não está isenta de riscos. As complicações cirúrgicas, como infecções e problemas de cicatrização, foram observadas e, em alguns casos, exigiram tratamentos adicionais. A recuperação pós-operatória variou entre os pacientes, com alguns enfrentando desafios adicionais, como dor persistente ou dificuldade na adaptação ao novo regime alimentar. Apesar desses riscos, a intervenção cirúrgica demonstrou ser uma opção valiosa, especialmente em comparação com outras técnicas, como a colectomia total ou abordagens minimamente invasivas, oferecendo um equilíbrio favorável entre eficácia e preservação da função intestinal.

Os dados coletados e analisados destacaram que a colectomia parcial, quando comparada com outros métodos de tratamento, geralmente ofereceu melhores resultados a longo prazo, com menor taxa de recorrência e uma recuperação mais eficiente. Além disso, as considerações éticas e econômicas evidenciaram a necessidade de uma abordagem equitativa e justificada para a utilização de recursos de saúde, assegurando que os benefícios da cirurgia sejam maximamente aproveitados enquanto se gerenciam os custos associados. Em resumo, a colectomia parcial provou ser uma intervenção cirúrgica eficaz e segura para pacientes com diverticulite aguda complicada, com benefícios substanciais que justificam seu uso em contextos apropriados.

Referências Bibliográficas:

1. Dickerson EC, Chong ST, Ellis JH, Watcharotone K, Nan B, Davenport MS, Al-Hawary M, Mazza MB, Rizk R, Morris AM, Cohan RH. Recurrence of Colonic Diverticulitis: Identifying Predictive CT Findings-Retrospective Cohort Study. *Radiology*. 2017 Dec;285(3):850-858. doi: 10.1148/radiol.2017161374.
2. Diamant MJ, Schaffer S, Coward S, Kuenzig ME, Hubbard J, Eksteen B, Heitman S, Panaccione R, Ghosh S, Kaplan GG. Smoking Is Associated with an Increased Risk for Surgery in Diverticulitis: A Case Control Study. *PLoS One*. 2016 Jul 28;11(7):e0153871. doi: 10.1371/journal.pone.0153871.
3. Blank JJ, Rothstein AE, Lee CJ, Malinowski MJ, Lewis BD, Ridolfi TJ, Otterson MF. Aortic Graft Infection Secondary to Iatrogenic Transcolonic Graft Malposition. *Vasc Endovascular Surg*. 2018 Jul;52(5):386-390. doi: 10.1177/1538574418764037.
4. Goldstone RN, Cauley CE, Chang DC, Kunitake H, Ricciardi R, Bordeianou L. The Effect of Surgical Training and Operative Approach on Outcomes in Acute Diverticulitis: Should Guidelines Be Revised? *Dis Colon Rectum*. 2019 Jan;62(1):71-78. doi: 10.1097/DCR.0000000000001240.
5. Clancy C, Hannan E, Devane LA, Martin ST. Robotic-assisted sigmoid colectomy and en bloc partial cystectomy with close ureteric dissection - a video vignette. *Colorectal Dis*. 2021 Jul;23(7):1945. doi: 10.1111/codi.15687.
6. Campbell S, Fichera A, Thomas S, Papaconstantinou H, Essani R. Outpatient colectomy-a dream or reality? *Proc (Bayl Univ Med Cent)*. 2021 Sep 16;35(1):24-27. doi: 10.1080/08998280.2021.1973327.
7. Ahmed N, Kuo YH. Outcomes of total versus partial colectomy in fulminant *Clostridium difficile* colitis: a propensity matched analysis. *World J Emerg Surg*. 2022 Feb 13;17(1):11. doi: 10.1186/s13017-022-00414-2.
8. Carpenter EL, Valdera FA, Chauviere MV, Krell RW. Outcomes of Partial Versus Total Colectomy in Ulcerative Colitis: A Propensity Score-Matched Analysis. *J Surg Res*. 2023 Jul;287:63-71. doi: 10.1016/j.jss.2023.01.014
9. Moghadamyeghaneh Z, Talus H, Fitzgerald S, Muthusamy M, Stamos MJ, Roudnitsky V. Outcomes of Minimally Invasive Colectomy for Perforated Diverticulitis. *Am Surg*. 2021 Apr;87(4):561-567. doi: 10.1177/0003134820950295.
10. Patel R, Zagadailov P, Merchant AM. Laparoscopic colectomy for diverticulitis in patients with pre-operative respiratory comorbidity: analysis of post-operative outcomes in the United States from 2005 to 2017. *Surg Endosc*. 2020 Apr;34(4):1665-1677. doi: 10.1007/s00464-019-06943-3
11. Perez Hernandez C, Younes I, Elkattawy S, Fanous P, Gonzalez Aponte D, Makanay O, Naik A. A Rare Presentation of Recurrent Diverticulitis in a Patient with Ulcerative Colitis. *Eur J Case Rep Intern Med*. 2022 Apr 5;9(4):003271. doi: 10.12890/2022_003271.
12. Eikenboom EL, Moen S, van Leerdam ME, Papageorgiou G, Doukas M, Tanis PJ, Dekker E, Wagner A, Spaander MCW; collaborative investigators from the Dutch Foundation for Detection of Hereditary Tumors. Metachronous colorectal cancer risk according to Lynch syndrome pathogenic variant after extensive versus partial colectomy in the Netherlands: a retrospective cohort study. *Lancet Gastroenterol Hepatol*. 2023 Dec;8(12):1106-1117. doi: 10.1016/S2468-1253(23)00228-5.

Referências Bibliográficas:

13. Peprah D, Chiu AS, Jean RA, Pei KY. Comparison of Outcomes Between Total Abdominal and Partial Colectomy for the Management of Severe, Complicated Clostridium Difficile Infection. J Am Coll Surg. 2019 Jun;228(6):925-930. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2018.11.015.

14. Maurer LR, Allar BG, Perez NP, Witt EE, Uribe-Leitz T, Peck GL, Bergmark RW, Bates DW, Ortega G. Non-English Primary Language is Associated with Emergency Surgery for Diverticulitis. J Surg Res. 2021 Dec;268:643-649. doi: 10.1016/j.jss.2021.07.042.

15. Broderick RC, Fuchs HF, Harnsberger CR, Chang DC, McLemore E, Ramamoorthy S, Horgan S. The price of decreased mortality in the operative management of diverticulitis. Surg Endosc. 2015 May;29(5):1185-91. doi: 10.1007/s00464-014-3791-4.